

Fondements algébriques de l'analyse dimensionnelle : du théorème du rang au théorème de Vaschy-Buckingham

Olivier Ky Thiêp Choffrut-Phan
professeur agrégé de physique en CPES

Lycée Masséna, Nice, France
olivier.choffrut@ac-nice.fr

14 juin 2026

Résumé

Cette note pédagogique expose les fondements mathématiques du théorème de Vaschy-Buckingham, connu en mécanique des fluides sous le nom de *théorème II*. L'objectif est de rendre explicite le lien entre ce résultat central de l'analyse dimensionnelle et le théorème du rang d'une application linéaire, tel qu'il est enseigné en algèbre linéaire de première ou deuxième année post-baccalauréat. On montre que la condition d'adimensionnalité se reformule comme la recherche du noyau d'une application linéaire — la *matrice dimensionnelle* — et que le nombre de grandeurs sans dimension indépendantes n'est autre que la dimension de ce noyau. Le fil conducteur est le problème de Stokes : la traînée visqueuse exercée par un fluide newtonien sur une sphère en mouvement, dont on retrouve par cette méthode la forme canonique $F = \varphi(Re) \rho v^2 R^2$, faisant apparaître le nombre de Reynolds.

Mots-clés. Analyse dimensionnelle, théorème de Vaschy-Buckingham, théorème du rang, noyau d'une application linéaire, nombre de Reynolds, problème de Stokes.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Reformulation matricielle du problème de Stokes	2
2.1	Inventaire des grandeurs physiques pertinentes	2
2.2	Dimensions des grandeurs pertinentes	3
2.3	La matrice dimensionnelle	3
2.4	La condition d'adimensionnalité comme système linéaire	4
3	Outils d'algèbre linéaire	4
3.1	Rang d'une matrice	4
3.2	Calcul du rang par la méthode du pivot de Gauss	5
3.3	Le théorème du rang	5

4	Du théorème du rang au théorème de Vaschy-Buckingham	6
4.1	Énoncé général	6
4.2	Choix des grandeurs répétantes	6
4.3	Construction systématique par décomposition en sous-matrices	7
5	Application au problème de Stokes	8
5.1	Choix des grandeurs répétantes et motivation physique	8
5.2	Application de la méthode matricielle	8
5.3	Construction des monômes adimensionnels	10
5.4	La loi de traînée et la loi de Stokes	10
6	Récapitulatif et procédure générale	11

1 Introduction

En physique, toute loi reliant des grandeurs physiques doit être *homogène* : elle doit être invariante par changement de système d'unités. Cette contrainte, souvent présentée comme une simple règle de bon sens, a en réalité une conséquence algébrique profonde : elle réduit le nombre de paramètres *effectivement* indépendants d'un problème, parfois de façon spectaculaire.

Le *théorème de Vaschy-Buckingham* [1] — souvent appelé *théorème II* — quantifie précisément cette réduction. Son énoncé, familier des ingénieurs et des physiciens, affirme qu'une loi entre n grandeurs physiques impliquant k dimensions fondamentales peut toujours être réécrite en termes de $p = n - r$ nombres sans dimension, où r est le rang de la matrice dimensionnelle associée au problème.

L'objectif de cette note est de montrer que ce résultat est une conséquence directe du *théorème du rang* en algèbre linéaire : $\dim(\ker A) = n - \text{rg}(A)$. Ce lien est rarement explicité dans les cours de physique, qui présentent le théorème II comme un outil pratique sans en exposer la structure mathématique sous-jacente.

Le fil conducteur sera le *problème de Stokes* : la force de traînée exercée par un fluide visqueux newtonien sur une sphère en mouvement à faible vitesse. Ce problème est suffisamment simple pour être traité entièrement, et suffisamment riche pour faire apparaître le nombre de Reynolds, l'un des nombres adimensionnels les plus importants de la mécanique des fluides.

Plan. La section 2 reformule le problème de Stokes dans le formalisme matriciel de l'analyse dimensionnelle. La section 3 rappelle les outils d'algèbre linéaire nécessaires — rang, pivot de Gauss, théorème du rang — et les applique à la matrice dimensionnelle du problème. La section 4 énonce le théorème de Vaschy-Buckingham comme corollaire du théorème du rang, expose la notion de grandeurs répétantes, et développe la méthode systématique par décomposition en sous-matrices et inversion (section 4.3). La section 5 applique cette méthode au problème de Stokes et construit explicitement les deux nombres sans dimension, faisant apparaître le nombre de Reynolds. La section 6 présente la procédure générale et un tableau récapitulatif.

2 Reformulation matricielle du problème de Stokes

2.1 Inventaire des grandeurs physiques pertinentes

Considérons une sphère de rayon R se déplaçant à la vitesse v dans un fluide newtonien de viscosité dynamique η et de masse volumique ρ . On cherche à exprimer la force F exercée par le fluide sur la sphère.

Reformulation mathématique

On suppose qu'il existe une fonction ψ telle que :

$$F = \psi(R, \eta, \rho, v) \quad (1)$$

Le problème est donc décrit par $n = 5$ grandeurs physiques (R, η, ρ, v, F) . De façon équivalente, on peut postuler l'existence d'une relation implicite Ψ telle que :

$$\Psi(F, R, \eta, \rho, v) = 0 \quad (2)$$

L'analyse dimensionnelle travaille sous cette forme implicite : elle cherche une combinaison adimensionnelle des cinq grandeurs.

On cherche donc une combinaison $\Pi = F^{x_F} R^{x_R} \eta^{x_\eta} \rho^{x_\rho} v^{x_v}$ qui soit *sans dimension*. Déterminer une telle combinaison revient à trouver un vecteur d'exposants $\mathbf{x} = (x_F, x_R, x_\eta, x_\rho, x_v)^T$ satisfaisant certaines contraintes linéaires, ce qui est précisément un problème d'algèbre linéaire.

2.2 Dimensions des grandeurs pertinentes

Les cinq grandeurs s'expriment en termes de $k = 3$ dimensions fondamentales du SI — masse M, longueur L, temps T :

$$[F] = \text{M L T}^{-2}, \quad [R] = \text{L}, \quad [\eta] = \text{M L}^{-1} \text{T}^{-1}, \quad [\rho] = \text{M L}^{-3}, \quad [v] = \text{L T}^{-1} \quad (3)$$

Espace des exposants de dimensions

De façon générale, la dimension d'une grandeur G_j s'écrit :

$$[G_j] = \text{M}^{\alpha_{1j}} \text{L}^{\alpha_{2j}} \text{T}^{\alpha_{3j}} \dots \quad (4)$$

et est représentée par le vecteur colonne $(\alpha_{1j}, \alpha_{2j}, \alpha_{3j}, \dots)^T \in \mathbb{R}^k$. L'espace des dimensions est donc un espace vectoriel sur \mathbb{R} , et chaque grandeur physique y est représentée par un vecteur d'exposants.

2.3 La matrice dimensionnelle

En organisant les vecteurs d'exposants en colonnes, on construit la *matrice dimensionnelle* $A \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{matrix} & F & R & \eta & \rho & v \\ \text{M} & & & & & \\ \text{L} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} & & & & \\ \text{T} & & & & & \end{matrix} \quad (5)$$

La colonne j de A est le vecteur des exposants de la j -ème grandeur.

Cas général

Pour n grandeurs G_1, \dots, G_n impliquant k dimensions de base d_1, \dots, d_k , la matrice dimensionnelle A de taille $k \times n$ est définie par :

$$A_{ij} = \alpha_{ij}, \quad \text{où} \quad [G_j] = d_1^{\alpha_{1j}} d_2^{\alpha_{2j}} \dots d_i^{\alpha_{ij}} \dots d_k^{\alpha_{kj}} \quad (6)$$

2.4 La condition d'adimensionnalité comme système linéaire

Un monôme $\Pi = F^{x_F} R^{x_R} \eta^{x_\eta} \rho^{x_\rho} v^{x_v}$ est sans dimension si et seulement si l'exposant de chaque dimension de base est nul dans $[\Pi]$.

En utilisant (3) :

$$\begin{aligned} [\Pi] &= [F^{x_F} R^{x_R} \eta^{x_\eta} \rho^{x_\rho} v^{x_v}] = [F]^{x_F} [R]^{x_R} [\eta]^{x_\eta} [\rho]^{x_\rho} [v]^{x_v} \\ &= (\text{M L T}^{-2})^{x_F} (\text{L})^{x_R} (\text{M L}^{-1} \text{T}^{-1})^{x_\eta} (\text{M L}^{-3})^{x_\rho} (\text{L T}^{-1})^{x_v} \\ &= \text{M}^{x_F+x_\eta+x_\rho} \text{L}^{x_F+x_R-x_\eta-3x_\rho+x_v} \text{T}^{-2x_F-x_\eta-x_v} \end{aligned} \quad (7)$$

La condition d'adimensionnement impose alors :

$$\text{M}^{x_F+x_\eta+x_\rho} \text{L}^{x_F+x_R-x_\eta-3x_\rho+x_v} \text{T}^{-2x_F-x_\eta-x_v} = [\Pi] = \text{M}^0 \text{L}^0 \text{T}^0 \quad (8)$$

soit le système linéaire :

$$\begin{cases} x_F + x_\eta + x_\rho = 0 \\ x_F + x_R - x_\eta - 3x_\rho + x_v = 0 \\ -2x_F - x_\eta - x_v = 0 \end{cases} \quad (9)$$

Ce système se réécrit matriciellement :

$$A \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (10)$$

où $\mathbf{x} = (x_F, x_R, x_\eta, x_\rho, x_v)^T \in \mathbb{R}^5$ et :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (11)$$

Le résultat clé est donc le suivant. **Pour rendre invariante notre équation physique, on postule qu'on peut la réexprimer à l'aide de nombre sans dimension. Ceux-ci obéissant à une équation sans dimension, ces monômes adimensionnels apparaissent exactement comme les éléments du noyau de A . En d'autres termes, la recherche des nombres sans dimension est donc un problème de calcul de noyau d'une application linéaire.**

3 Outils d'algèbre linéaire

3.1 Rang d'une matrice

Définition du rang

Soit A une matrice $k \times n$ à coefficients réels. Le **rang** de A , noté $\text{rg}(A)$, est la dimension de l'image de l'application linéaire associée :

$$\text{rg}(A) = \dim(\text{Im } A) \quad (12)$$

De manière équivalente, $\text{rg}(A)$ est le nombre maximal de colonnes (ou de lignes) linéairement indépendantes de A . On a toujours $\text{rg}(A) \leq \min(k, n)$.

3.2 Calcul du rang par la méthode du pivot de Gauss

On applique des *opérations élémentaires sur les lignes* qui préservent le rang : échange de deux lignes, multiplication d'une ligne par un scalaire non nul, ajout d'un multiple d'une ligne à une autre. On réduit ainsi A à une forme échelonnée : le rang est le nombre de lignes non nulles obtenues.

Appliquons cette méthode à la matrice dimensionnelle (5) :

Matrice initiale :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (13)$$

Étape 1. $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad (14)$$

La matrice est échelonnée avec trois lignes non nulles. Donc :

$$\text{rg}(A) = 3 \quad (15)$$

3.3 Le théorème du rang

Théorème du rang

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ une application linéaire de matrice $A \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{R})$. Alors :

$$\dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f) = n \quad (16)$$

Puisque $\dim(\text{Im } f) = \text{rg}(A)$, on obtient :

$$\dim(\text{Ker } A) = n - \text{rg}(A) \quad (17)$$

Interprétation. Le vecteur $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ représente les exposants d'un monôme $\Pi = G_1^{x_1} \cdots G_n^{x_n}$. Le système $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ impose $\text{rg}(A)$ contraintes linéaires indépendantes sur ces n exposants. Par le théorème du rang :

- $\text{rg}(A)$ exposants sont *liés* : leur valeur est déterminée une fois les autres fixés ;
- $n - \text{rg}(A)$ exposants sont *libres* : ils constituent les degrés de liberté de l'espace des solutions $\text{Ker } A$, chacun correspondant à un monôme adimensionnel indépendant.

Appliqué au problème de Stokes :

$$\dim(\text{Ker } A) = n - \text{rg}(A) = 5 - 3 = 2 \quad (18)$$

Il existe donc exactement **deux** monômes adimensionnels indépendants.

4 Du théorème du rang au théorème de Vaschy-Buckingham

4.1 Énoncé général

Théorème de Vaschy-Buckingham (théorème-II)

Soit une relation physique entre n grandeurs G_1, \dots, G_n impliquant k dimensions fondamentales. Notons $r = \text{rg}(A)$ le rang de la matrice dimensionnelle $A \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{R})$. Il existe alors exactement :

$$p = n - r \quad (19)$$

monômes adimensionnels indépendants $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_p$, tels que toute relation physique homogène $f(G_1, \dots, G_n) = 0$ se réécrit :

$$\Psi(\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_p) = 0 \quad (20)$$

Le lien avec l'algèbre linéaire est résumé dans le tableau suivant :

Correspondance algèbre linéaire \longleftrightarrow analyse dimensionnelle

Algèbre linéaire		Analyse dimensionnelle
Application linéaire $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$	\longleftrightarrow	Matrice dimensionnelle A
Inconnues $x_j \in \mathbb{R}$	\longleftrightarrow	Exposants des grandeurs G_j
Système $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$	\longleftrightarrow	Condition d'adimensionnalité
$\dim(\text{Im } A) = r$	\longleftrightarrow	Nombre de contraintes dimensionnelles
$\dim(\text{Ker } A) = n - r$	\longleftrightarrow	Nombre de Π_i indépendants
Base de $\text{Ker } A$	\longleftrightarrow	Famille (Π_1, \dots, Π_p)
Exposants libres	\longleftrightarrow	Grandeurs non répétantes
Exposants liés	\longleftrightarrow	Grandeurs répétantes

4.2 Choix des grandeurs répétantes

En pratique, on construit une base de $\text{Ker } A$ par la méthode suivante. On calcule le rang de A ($r = 3$) et on choisit alors r grandeurs dites *répétantes*, dont les colonnes dans A sont linéairement indépendantes : elles constituent les pivots du système $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, c'est-à-dire les grandeurs associées aux exposants *liés*. Les $p = n - r$ grandeurs restantes fournissent les exposants *libres* : en fixant successivement chaque exposant libre à 1 et les autres à 0, on construit p vecteurs qui forment une base de $\text{Ker } A$, c'est-à-dire une famille de p monômes adimensionnels indépendants.

Remarque. Le choix des grandeurs répétantes n'est pas unique. Différents choix donnent des bases différentes de $\text{Ker } A$, donc des familles (Π_i) différentes, mais toutes équivalentes car elles engendrent le même espace vectoriel. Le physicien choisit les répétantes de façon à faire apparaître des nombres adimensionnels physiquement interprétables.

4.3 Construction systématique par décomposition en sous-matrices

La méthode des grandeurs répétantes peut être formulée de façon entièrement algébrique, ce qui en révèle la structure et fonde une procédure de calcul systématique.

Partition de la matrice dimensionnelle. Une fois choisies les r grandeurs répétantes, on réordonne les colonnes de A de sorte que les répétantes occupent les r premières positions. On partitionne alors :

$$A = (A_b \mid A_d), \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_b \\ \mathbf{x}_d \end{pmatrix}, \quad (21)$$

où $A_b \in \mathcal{M}_{k,r}(\mathbb{R})$ est la **sous-matrice de base** (colonnes des répétantes) et $A_d \in \mathcal{M}_{k,p}(\mathbb{R})$ est la **sous-matrice liée** (colonnes des grandeurs non répétantes, $p = n - r$). Les sous-vecteurs $\mathbf{x}_b \in \mathbb{R}^r$ et $\mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^p$ contiennent respectivement les exposants liés et les exposants libres.

Par construction, les colonnes de A_b sont linéairement indépendantes ; autrement dit, A_b est une matrice carrée $r \times r$ **inversible** ($\det A_b \neq 0$).

Résolution par inversion. Le système $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ se réécrit, compte tenu de la partition (21) :

$$A_b \mathbf{x}_b + A_d \mathbf{x}_d = \mathbf{0}. \quad (22)$$

Puisque A_b est inversible, on multiplie (22) à gauche par A_b^{-1} :

Formule fondamentale de la méthode des répétantes

$$\mathbf{x}_b = -A_b^{-1} A_d \mathbf{x}_d. \quad (23)$$

Les exposants des grandeurs répétantes sont entièrement déterminés par les exposants libres : il suffit de calculer le produit $-A_b^{-1} A_d$.

Construction de la base de Ker A . Le vecteur $\mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^p$ est libre : tout choix de \mathbf{x}_d définit, via (23), un élément de Ker A . On obtient la base canonique du noyau en posant successivement $\mathbf{x}_d = \mathbf{e}_j$ (le j -ème vecteur de la base canonique de \mathbb{R}^p), pour $j = 1, \dots, p$. Le j -ème nombre adimensionnel correspondant est :

$$\Pi_j = \prod_{i=1}^r G_i^{(x_b^{(j)})_i} \cdot G_{r+j}, \quad \text{où } \mathbf{x}_b^{(j)} = -A_b^{-1} \mathbf{a}_j^{(d)}, \quad (24)$$

$\mathbf{a}_j^{(d)}$ désignant la j -ème colonne de A_d .

Forme matricielle globale

En empilant les p vecteurs solutions, on obtient la matrice des exposants $X \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, dont les colonnes sont les vecteurs d'exposants des Π_j :

$$X = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_b^{(1)} & \cdots & \mathbf{x}_b^{(p)} \\ 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A_b^{-1}A_d \\ I_p \end{pmatrix}. \quad (25)$$

Vérification :

$$AX = (A_b \mid A_d) \begin{pmatrix} -A_b^{-1}A_d \\ I_p \end{pmatrix} = -A_b A_b^{-1} A_d + A_d = \mathbf{0}. \quad (26)$$

Les colonnes de X forment bien une base de $\text{Ker } A$.

Remarque. La formule (23) est la traduction matricielle de ce que fait intuitivement le physicien : pour rendre G_{r+j} adimensionnel, on cherche quelle combinaison de puissances des répétantes G_1, \dots, G_r compense exactement sa dimension. L'inversion de A_b est le calcul qui effectue cette compensation de façon systématique, sans résoudre le système ligne par ligne.

5 Application au problème de Stokes

5.1 Choix des grandeurs répétantes et motivation physique

On sait d'après (18) qu'il existe $p = 2$ monômes adimensionnels. Le nombre de Reynolds $Re = \rho v R / \eta$ est le paramètre adimensionnel central de la mécanique des fluides visqueux : il compare les effets inertiels aux effets visqueux. Pour le faire apparaître directement, on choisit comme grandeurs répétantes les trois grandeurs qui le composent : ρ , v et R , car le rang de A est $r = 3$, d'après (15).

Vérification de l'indépendance des répétantes

Les colonnes de ρ , v , R dans la matrice (5) sont :

$$\boldsymbol{\rho} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (27)$$

Leur déterminant vaut :

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 1 = 1 \neq 0 \quad (28)$$

Les trois colonnes sont linéairement indépendantes : ce choix est valide.

5.2 Application de la méthode matricielle

Les répétantes $\{\rho, v, R\}$ donnent la partition (21) avec les colonnes réordonnées dans l'ordre (ρ, v, R, F, η) :

$$A_b = \begin{matrix} & \rho & v & R \\ \text{M} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{L} & & & \\ \text{T} & & & \end{matrix}, \quad A_d = \begin{matrix} & F & \eta \\ \text{M} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \\ \text{L} & & \\ \text{T} & & \end{matrix} \quad (29)$$

Calcul de A_b^{-1} par la méthode des cofacteurs. On a vérifié à la section précédente que $\det A_b = 1 \neq 0$, donc :

$$A_b^{-1} = \frac{1}{\det A_b} {}^t \text{com} A_b = \frac{1}{1} {}^t \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = {}^t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Calcul de A_b^{-1} par la méthode du pivot de Gauss augmenté.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 3L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (31)$$

On lit donc :

$$A_b^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (32)$$

Application de la formule fondamentale (23).

$$-A_b^{-1} A_d = - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) & 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 0 \cdot (-1) \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1)(-2) & 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-1)(-1) \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) & 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} \\ = - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}. \quad (33)$$

La matrice complète des exposants (25) est donc :

$$X = \begin{matrix} & \Pi_1 & \Pi_2 \\ x_\rho & \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \\ x_v & \\ x_R & \\ x_F & \\ x_\eta & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}. \quad (34)$$

On fixe tour à tour chaque exposant libre (x_F et x_η) à 1.

5.3 Construction des monômes adimensionnels

Construction de Π_1 : le coefficient de traînée

La première colonne de X (34) donne, pour $(x_F, x_\eta) = (1, 0)$:

$$x_\rho = -1, \quad x_v = -2, \quad x_R = -2$$

Le vecteur d'exposants est $(x_F, x_R, x_\eta, x_\rho, x_v) = (1, -2, 0, -1, -2)$, ce qui donne :

$$\Pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 R^2} \quad (35)$$

Vérification dimensionnelle : $[\Pi_1] = \frac{\text{MLT}^{-2}}{\text{ML}^{-3}\cdot\text{L}^2\text{T}^{-2}\cdot\text{L}^2} = \frac{\text{MLT}^{-2}}{\text{MLT}^{-2}} = 1$

Π_1 est le *coefficient de traînée* (au facteur numérique $\pi/8$ près dans la définition standard).

Construction de Π_2 : le nombre de Reynolds

La deuxième colonne de X (34) donne, pour $(x_F, x_\eta) = (0, 1)$:

$$x_\rho = -1, \quad x_v = -1, \quad x_R = -1$$

Le vecteur d'exposants est $(x_F, x_R, x_\eta, x_\rho, x_v) = (0, -1, 1, -1, -1)$, ce qui donne :

$$\Pi_2 = \frac{\eta}{\rho v R} = \frac{1}{Re} \quad (36)$$

Vérification dimensionnelle : $[\Pi_2] = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}}{\text{ML}^{-3}\cdot\text{L}\text{T}^{-1}\cdot\text{L}} = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}}{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}} = 1$.

Π_2 est l'inverse du *nombre de Reynolds* $Re = \frac{\rho v R}{\eta}$.

5.4 La loi de traînée et la loi de Stokes

Le théorème de Vaschy-Buckingham garantit que la relation physique $\Psi(F, R, \eta, \rho, v) = 0$ se réécrit :

$$\Phi\left(\frac{F}{\rho v^2 R^2}, Re\right) = 0 \quad (37)$$

En supposant que le coefficient de traînée peut s'exprimer explicitement en fonction du nombre de Reynolds, on obtient la *forme canonique de la loi de traînée* :

$$\frac{F}{\rho v^2 R^2} = \varphi(Re) \quad (38)$$

Ce résultat est remarquable : il affirme que le coefficient de traînée adimensionnel d'une sphère ne dépend que du nombre de Reynolds, quel que soit le fluide ou la taille de la sphère. On peut représenter cette fonction universelle sous forme d'abaques (courbes C_D vs. Re).

Régime de Stokes ($Re \ll 1$). La résolution analytique des équations de Navier-Stokes en régime rampant [3] donne $F = 6\pi \eta R v$. En substituant dans (38) :

$$\varphi(Re) = \frac{6\pi \eta R v}{\rho v^2 R^2} = \frac{6\pi}{\rho v R / \eta} = \frac{6\pi}{Re} \quad (39)$$

L'analyse dimensionnelle fixe la *forme* de la loi, mais la constante 6π ne peut en revanche être déterminée que par la modélisation ou l'expérience : c'est la limite intrinsèque de la méthode.

6 Récapitulatif et procédure générale

Procédure d'analyse dimensionnelle

1. **Identifier** les n grandeurs physiques pertinentes et les k dimensions fondamentales impliquées.
2. **Construire** la matrice dimensionnelle $A \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{R})$ dont la colonne j est le vecteur des exposants de $[G_j]$.
3. **Calculer** $r = \text{rg}(A)$ par pivot de Gauss; en déduire $p = n - r$: le nombre de monômes adimensionnels indépendants.
4. **Choisir** r grandeurs répétantes dont les colonnes dans A sont linéairement indépendantes (vérification par déterminant ou par échelonnement).
5. **Partitionner** $A = (A_b \mid A_d)$ et calculer A_b^{-1} (par pivot de Gauss ou cofacteurs); former le produit $-A_b^{-1}A_d$: ses colonnes donnent directement les exposants des grandeurs répétantes dans chaque Π_j .
6. **Lire** la matrice complète des exposants :

$$X = \begin{pmatrix} -A_b^{-1}A_d \\ I_p \end{pmatrix}$$

dont la j -ème colonne est le vecteur d'exposants de Π_j .

7. **Écrire** la loi physique sous la forme : $\Pi_1 = \varphi(\Pi_2, \dots, \Pi_p)$

Le tableau suivant résume les différentes situations selon le rapport entre r et k :

Situation	Nombre de Π_i	Interprétation
$r = k$ (cas générique)	$p = n - k$	Réduction maximale
$r < k$ (dépendances dimensionnelles)	$p = n - r > n - k$	Réduction moindre
$r = n$ (cas rare, $n \leq k$)	$p = 0$	Loi complètement figée

En résumé. Le théorème de Vaschy-Buckingham est la traduction physique du théorème du rang : la dimension du noyau de la matrice dimensionnelle compte le nombre de degrés de liberté adimensionnels du problème. Les grandeurs “libres” du système linéaire correspondent aux monômes Π_i indépendants qui paramètrent toutes les lois physiques homogènes.

Références

- [1] E. Buckingham, *On physically similar systems; illustrations of the use of dimensional equations*, Physical Review, **4**(4), 345–376, 1914.
- [2] A. Vaschy, *Sur les lois de similitude en physique*, Annales Télégraphiques, **19**, 25–28, 1892.
- [3] G. G. Stokes, *On the Effect of the Internal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums*, Transactions of the Cambridge Philosophical Society, **9**, 8–106, 1851.
- [4] G. I. Barenblatt, *Scaling, Self-similarity, and Intermediate Asymptotics*, Cambridge University Press, 1996.
- [5] L. I. Sedov, *Similarity and Dimensional Methods in Mechanics*, Academic Press, New York, 1959.